

No.	Prinsip Heuristik	Kode	Pertanyaan Evaluasi	Permasalahan	Alasan	Severity Range
1.	Visibility of System Status	HE-01	Apakah aplikasi selalu memberikan umpan balik saat pengguna melakukan aksi (misalnya loading, notifikasi)?	Lancar, tidak ada permasalahan	Tergantung device dan jaringan yang digunakan namun untuk saat ini tidak ada permasalahan pada umpan balik	0
		HE-02	Apakah status transaksi (pesanan berhasil, pembayaran diproses) ditampilkan dengan jelas?	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	0
2.	Match Between System and Real World	HE-03	Apakah istilah, ikon, dan kategori produk mudah dipahami sesuai bahasa sehari-hari?	Beberapa istilah kategori produk menggunakan bahasa teknis atau campuran bahasa Inggris yang kurang familiar bagi pengguna awam, seperti earth edit, zalokal, luzury atau zalora magazine, sehingga pengguna harus menebak-nebak artinya.	Istilah sulit dipahami karena pengaruh perbedaan dengan platform lain yang lebih familiar	1
		HE-05	Apakah label <i>Earth Edit</i> mudah dimengerti pengguna?	Desain label Earth Edit kurang menonjol dan sulit dibedakan dari label lain sehingga pengguna sering tidak memperhatikan bahwa produk tersebut memiliki nilai keberlanjutan.	gunakan istilah yang mudah dipahami atau berikan tambahan penjelasan singkat saat pengguna mengarahkan kursor ke ikon kategori earth edit tersebut	2
3.	User Control and Freedom	HE-06	Apakah pengguna bisa dengan mudah membatalkan atau kembali ke halaman sebelumnya?	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	0
		HE-07	Apakah tersedia opsi mengedit/menghapus item dari keranjang belanja dengan cepat?	produk di keranjang hanya dapat dihapus satu per satu, sehingga proses penghapusan menjadi kurang efisien	tambahkan fitur bulk delete agar pengguna dapat menghapus beberapa produk sekaligus dengan lebih cepat.	1
4.	Consistency and Standards	HE-08	Apakah desain, ikon, dan istilah konsisten di seluruh aplikasi?	Pengelompokan kategori produk kurang sesuai menurut pandang pengguna, dimana platform ini sudah menyediakan kategori utama yaitu: Wanita, Pria, Sports, Bacuty, Anak dan Luxury. Tetapi didalam kategori utama tersebut terdapat sub kategori sport, luxury dan beauty yang seharusnya sudah ada pada kategori utama. Sehingga menurut saya tidak konsisten.	Pisahkan kategori yang sudah terdapat pada menu utama agar pengguna lebih mudah menelusuri produk sesuai kebutuhan dan tidak mengulang informasi yang sama	1
		HE-09	Apakah label <i>Earth Edit</i> selalu muncul secara konsisten di produk terkait?	Di dalam kategori ramah lingkungan, saat ini terdapat label "Trend" dan "Earth Edit". Secara visual, sebaiknya kedua label tersebut ditampilkan secara konsisten di halaman khusus kategori ramah lingkungan, agar pengguna lebih mudah mengenali produk-produk ramah lingkungan.	Terlalu banyak label pada setiap card produk membuat tampilan visual menjadi kurang menarik dan terkesan penuh. Sebaiknya jumlah label disederhanakan, namun dapat ditambahkan ikon kupon agar tetap menarik perhatian pengguna secara visual.	2
5.	Error Prevention	HE-10	Apakah sistem membantu mencegah kesalahan pengguna (misalnya konfirmasi sebelum checkout)?	sudah ada konfirmasi kembali untuk pemilihan bank dan detail barang yang dipilih sudah sesuai atau belum	sudah cukup dan tidak ada kendala	0
		HE-11	Apakah ada peringatan jika data salah (contoh: alamat tidak lengkap)?	Tidak ada validasi pada pengisian alamat, sehingga kemungkinan kesalahan penulisan atau pemilihan alamat dapat terjadi.	Kemungkinan salah alamat dapat berdampak buruk pada pengiriman pesanan dan dapat menurunkan pengalaman pengguna.	2
6.	Recognition Rather Than Recall	HE-12	Apakah informasi penting seperti promo atau filter produk ramah lingkungan mudah ditemukan?	Saya mengalami kesulitan dalam menemukan produk ramah lingkungan karena harus mengaksesnya melalui sub-kategori di dalam menu kategori. Hal ini membuat navigasi menjadi kurang efisien dan menurunkan kemudahan pencarian produk yang ramah lingkungan	Tampilkan lebih menonjol di menu utama agar lebih mudah dijangkau	2

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Memahami Konsep Dasar desain UX	Lama Pengalaman
1	Andre Deberva MS	UI/UX Designer Perusahaan Bursa Efek Indonesia	Laki-laki	Memahami	5 Tahun

		HE-13	Apakah navigasi aplikasi membantu pengguna menemukan produk tanpa harus mengingat langkah sebelumnya?	tidak ada masalah	tidak ada kendala	0
7.	Flexibility and Efficiency of Use	HE-14	Apakah aplikasi menyediakan fitur pencarian cepat atau filter (misalnya Produk Ramah Lingkungan)?	ya fitur sudah tersedia	tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-15	Apakah pengguna berpengalaman dapat menggunakan fitur untuk mempercepat belanja (contoh: repeat order)?	tidak ada, barang yang sudah dibeli harus dicari manual lagi	baiknya ada pintasan untuk produk repeat order	2
8.	Aesthetic and Minimalist Design	HE-16	Apakah tampilan aplikasi bersih, terstruktur, dan tidak berlebihan?	minimalis	sudah baik dan minimalis	0
		HE-17	Apakah desain visual <i>Earth Edit</i> menonjol namun tetap harmonis?	untuk label icon sudah menonjol dan mudah terlihat dan tetap harmonis	untuk label icon sudah menonjol dan mudah terlihat dan tetap harmonis	0
9.	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	HE-18	Apakah pesan error jelas, mudah dipahami, dan memberikan solusi?	belum ada masalah	belum ada masalah	0
		HE-19	Apakah aplikasi memberi instruksi ketika terjadi kesalahan (contoh: pembayaran gagal)?	belum ada masalah	belum ada masalah	0
10.	Help and Documentation	HE-20	Apakah aplikasi menyediakan pusat bantuan yang mudah diakses (FAQ, CS, chatbot)?	ada bantuan dan membantu. karna sudah tersedia	belum ada masalah	0
		HE-21	Apakah tersedia informasi tambahan mengenai arti <i>Earth Edit</i> atau standar keberlanjutan produk?	sudah ada tapi terlalu singkat dan kurang menjelaskan tujuan produk earth edit tersebut. masih kurang menggambarkan dan perlu effort yang banyak untuk mencari penjelasan earth edit	earth edit terkait penjelasan mengapa produk ini termasuk earth edit diberikan penjelasan	1

No.	Prinsip Heuristik	Kode	Pertanyaan Evaluasi	Permasalahan	Alasan	Severity Range
1.	Visibility of System Status	HE-01	Apakah aplikasi selalu memberikan umpan balik saat pengguna melakukan aksi (misalnya loading, notifikasi)?	tidak ada permasalahan, feedback dari aplikasi sudah jelas dan secara flow sama dengan ecommerce lainnya	tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-02	Apakah status transaksi (pesanan berhasil, pembayaran diproses) ditampilkan dengan jelas?	jelas dan bisa diakses ketika product masih menunggu pembelajaran. VA bisa disalin dengan mudah, serta mudah ditemukan	tidak perlu ada perbaikan	0
2.	Match Between System and Real World	HE-03	Apakah istilah, ikon, dan kategori produk mudah dipahami sesuai bahasa sehari-hari?	ikon masuk akal (gambar daun), tetapi sulit ditemukan produk ramah lingkungan ini	butuh effort lebih untuk mencari produk ini	1
		HE-05	Apakah label <i>Earth Edit</i> mudah dimengerti pengguna?	ikon menggambarkan, tapi earth edit tidak common dengan istilah ecommerce	perlu gunakan bahasa yang mudah dipahami, ada penjelasan tapi masih sulit dipahami	1
3.	User Control and Freedom	HE-06	Apakah pengguna bisa dengan mudah membatalkan atau kembali ke halaman sebelumnya?	mudah dan tidak ada masalah, untuk tombol batalkan atau kembali kehalaman sebelumnya	tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-07	Apakah tersedia opsi mengedit/menghapus item dari keranjang belanja dengan cepat?	terdapat action yang sesuai	tidak perlu ada perbaikan	0
4.	Consistency and Standards	HE-08	Apakah desain, ikon, dan istilah konsisten di seluruh aplikasi?	untuk ikon sudah konsisten	sudah sesuai dan tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-09	Apakah label <i>Earth Edit</i> selalu muncul secara konsisten di produk terkait?	tidak konsisten, masih ada produk yang tidak earth edit masuk kategori ramah lingkungan	card tidak konsisten untuk produk ramah lingkungan (earth edit)	1
5.	Error Prevention	HE-10	Apakah sistem membantu mencegah kesalahan pengguna (misalnya konfirmasi sebelum checkout)?	sudah ada dan sesuai, selalu ada prevention.	sudah sesuai dan tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-11	Apakah ada peringatan jika data salah (contoh: alamat tidak lengkap)?	alamat isi asal masih belum ada validasi, ada field yang dikosongkan ada prevention	alamat perlu divalidasi, perlu tambahkan select address dari map, atau integrasi ke maps untuk mencari alamat yang sesuai	2
6.	Recognition Rather Than Recall	HE-12	Apakah informasi penting seperti promo atau filter produk ramah lingkungan mudah ditemukan?	filter ramah lingkungan membutuhkan effort untuk mencari, promo mudah ditemukan	bisa dikasih spotlight lebih terkait ramah lingkungan ini, rekomendasi atau banner di landing page	2
		HE-13	Apakah navigasi aplikasi membantu pengguna menemukan produk tanpa harus mengingat langkah sebelumnya?	mudah dan common, ketika sudah pernah akses mudah diingat	tidak perlu ada perbaikan	0
7.	Flexibility and Efficiency of Use	HE-14	Apakah aplikasi menyediakan fitur pencarian cepat atau filter (misalnya Produk Ramah Lingkungan)?	terdapat fitur pencarian cepat	tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-15	Apakah pengguna berpengalaman dapat menggunakan fitur untuk mempercepat belanja (contoh: repeat order)?	repeat order harus mencari produknya kembali dari barang yang sudah pernah dibeli	perlu ada repeat order jika zalora fokus pada customer yang melakukan repeat order	2
8.	Aesthetic and Minimalist Design	HE-16	Apakah tampilan aplikasi bersih, terstruktur, dan tidak berlebihan?	sudah baik, clean, informasi jelas, biaya pengiriman, layanan, dan informasi lainnya ditampilkan dengan sangat jelas dan transparan	tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-17	Apakah desain visual <i>Earth Edit</i> menonjol namun tetap harmonis?	terkhusus ikon sudah menggunakan ciri khas ramah lingkungan tersendiri sehingga terhighlight	tidak perlu ada perbaikan	0

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Memahami Konsep Dasar desain UX	Lama Pengalaman
1	Adhesya Pratama	UX Designer	Laki-laki	Memahami	5 Tahun

Notes :

- 0 = Tidak ada masalah
- 1 = Cosmetic problem (perlu diperbaiki jika ada waktu)
- 2 = Minor problem (prioritas rendah)
- 3 = Major problem (penting, harus segera diperbaiki)
- 4 = Critical problem (sangat penting, wajib segera diperbaiki)

9.	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	HE-18	Apakah pesan error jelas, mudah dipahami, dan memberikan solusi?	iya jelas, pesan error sesuai dengan informasi yang dibutuhkan	tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-19	Apakah aplikasi memberi instruksi ketika terjadi kesalahan (contoh: pembayaran gagal)?	aplikasi memberikan detail instruksi ketika pembayaran tertunda. dan pembayaran akan otomatis dibatalkan ketika dalam waktu tertentu tidak melakukan pembayaran	tidak perlu ada perbaikan	0
10.	Help and Documentation	HE-20	Apakah aplikasi menyediakan pusat bantuan yang mudah diakses (FAQ, CS, chatbot)?	aplikasi menyediakan bantuan, seperti FAQ, virtual assistant. posisi sudah common dan mudah ditemukan	tidak perlu ada perbaikan	0
		HE-21	Apakah tersedia informasi tambahan mengenai arti <i>Earth Edit</i> atau standar keberlanjutan produk?	menyediakan tetapi hanya butuh effort lebih untuk menemukan product ini	kalaupun memang hal ini adalah fokus zalora bisa diperbaiki. landing page diberikan banner yang redirect ke screen yang menjelaskan apa itu earth edit	2

jika product sesuai dengan style terkini dan ada label earth edit. maka akan bisa jadi pertimbangan dan nilai plus

No.	Prinsip Heuristik	Kode	Pertanyaan Evaluasi	Permasalahan	Alasan	Severity Range
1.	Visibility of System Status	HE-01	Apakah aplikasi selalu memberikan umpan balik saat pengguna melakukan aksi (misalnya loading, notifikasi)?	Memberikan umpan balik yang masih wajar, sehingga tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	0
		HE-02	Apakah status transaksi (pesanan berhasil, pembayaran diproses) ditampilkan dengan jelas?	Ditampilkan dengan jelas	Tidak ada perbaikan	0
2.	Match Between System and Real World	HE-03	Apakah istilah, ikon, dan kategori produk mudah dipahami sesuai bahasa sehari-hari?	Secara keseluruhan sudah mudah dipahami dan sudah lumayan friendly sehingga user baru akan mengerti	Tidak ada perbaikan	1
		HE-05	Apakah label <i>Earth Edit</i> mudah dimengerti pengguna?	Tidak mudah dimengerti, untuk kata edit untuk user writing digunakan untuk mengubah, tidak untuk digunakan sebagai nama. User lebih menangkap visual, lebih menangkap icon dibanding tulisan. User dianggap seperti melakukan aksi bukan sebuah label. Dan di halaman checkout tidak dijelaskan dibagian fitur bahwa produk ini merupakan produk ramah lingkungan	seperti membuat istilah baru agar mudah dimengerti oleh user. Untuk saat ini earth sudah tidak masalah, namun editnya perlu diperbaiki. Dan juga iconnya juga diperbesar agar tidak tertutup oleh kalimat earth edit (dibuat sesuai ukuran pesan sekarang) Resize icon dan labelnya	2
3.	User Control and Freedom	HE-06	Apakah pengguna bisa dengan mudah membatalkan atau kembali ke halaman sebelumnya?	Mudah, Tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	0
		HE-07	Apakah tersedia opsi mengedit/menghapus item dari keranjang belanja dengan cepat?	Ada, sudah baik dan tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	0
4.	Consistency and Standards	HE-08	Apakah desain, ikon, dan istilah konsisten di seluruh aplikasi?	Ada icon yang bold, sedangkan ada icon yang tidak bold	Ada baiknya iconnya selaras, pilih bold atau thin	1
		HE-09	Apakah label <i>Earth Edit</i> selalu muncul secara konsisten di produk terkait?	Muncul di halaman produk, namun di bagian tas dan checkout tidak muncul icon.	Dimunculin sampai checkout pesanan	2
5.	Error Prevention	HE-10	Apakah sistem membantu mencegah kesalahan pengguna (misalnya konfirmasi sebelum checkout)?	Tidak ada masalah walaupun tidak ada warning, masih belum ditemukan kesalahan	Tidak ada perbaikan	0
		HE-11	Apakah ada peringatan jika data salah (contoh: alamat tidak lengkap)?	Sudah ada peringatan dan sudah ada warning, sudah sesuai	Tidak ada perbaikan	0
6.	Recognition Rather Than Recall	HE-12	Apakah informasi penting seperti promo atau filter produk ramah lingkungan mudah ditemukan?	Promo mudah ditemukan di homepage, untuk ramah lingkungan tidak ditemukan, harus mencari di halaman sub kategori di menu kategori, namun jika dicari menggunakan keyword earth edit baru ditemukan	Informasi belum merata, sehingga user kesulitan mencari sendiri untuk informasinya seperti produk ramah lingkungan. Tambahkan produk ramah lingkungan di halaman homepage	1
		HE-13	Apakah navigasi aplikasi membantu pengguna menemukan produk tanpa harus mengingat langkah sebelumnya?	Iya, tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	0
7.	Flexibility and Efficiency of Use	HE-14	Apakah aplikasi menyediakan fitur pencarian cepat atau filter (misalnya Produk Ramah Lingkungan)?	Muncul di homepage, sehingga memudahkan dalam pencarian	Tidak ada perbaikan	0
		HE-15	Apakah pengguna berpengalaman dapat menggunakan fitur untuk mempercepat belanja (contoh: repeat order)?	Bisa, tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	0
8.	Aesthetic and Minimalist Design	HE-16	Apakah tampilan aplikasi bersih, terstruktur, dan tidak berlebihan?	Terstruktur, aman tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	0
		HE-17	Apakah desain visual <i>Earth Edit</i> menonjol namun tetap harmonis?	Ikon sudah menggunakan ciri khas ramah lingkungan seperti warna dan ikon sehingga terhighlight	tidak perlu ada perbaikan	0

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Memahami Konsep Dasar desain UX	Lama Pengalaman
1	Maxvania Manurung	UI/UX Designer PT. Murni Solusindo Nusantara	Perempuan	Memahami	5 Tahun

Notes :
0 = Tidak ada masalah
1 = Cosmetic problem (perlu diperbaiki jika ada waktu)
2 = Minor problem (prioritas rendah)
3 = Major problem (penting, harus segera diperbaiki)
4 = Critical problem (sangat penting, wajib segera diperbaiki)

9.	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	HE-18	Apakah pesan error jelas, mudah dipahami, dan memberikan solusi?	Sudah jelas, tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	0
		HE-19	Apakah aplikasi memberi instruksi ketika terjadi kesalahan (contoh: pembayaran gagal)?	Sudah jelas, dan sudah memberikan instruksi	Tidak ada perbaikan	0
10.	Help and Documentation	HE-20	Apakah aplikasi menyediakan pusat bantuan yang mudah diakses (FAQ, CS, chatbot)?	Disediakan, secara ui/ux sudah oke.	Tidak ada perbaikan	1
		HE-21	Apakah tersedia informasi tambahan mengenai arti <i>Earth Edit</i> atau standar keberlanjutan produk?	Sudah ada penjelasan terkait earth edit, namun perlu effort yang banyak untuk mencari penjelasan earth edit	buat penjelasan di icon dimana ketika pengguna mengarahkan kursor ke ikon kategori (tooltip) maka akan menampilkan informasi terkait, atau dibuat shorcut yang refer ke penjelasan earth edit atau tampilkan banner earth edit di halaman utama untuk memperkenalkan konsep ramah lingkungan	1

Analisis UX Sustainability pada Aplikasi E-Commerce Menggunakan Metode Honeycomb dan Heuristic Evaluation

No.	Prinsip Heuristik	Kode	Pertanyaan Evaluasi	Permasalahan	Alasan	Severity Range
1	Visibility of System Status	HE-01	Apakah aplikasi selalu memberikan umpan balik saat pengguna melakukan aksi (misalnya loading, notifikasi)?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-02	Apakah status transaksi (pesanan berhasil, pembayaran diproses) ditampilkan dengan jelas?	sudah sesuai	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
2	Match Between System and Real World	HE-03	Apakah istilah, ikon, dan kategori produk mudah dipahami sesuai bahasa sehari-hari?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-05	Apakah label <i>Earth Edit</i> mudah dimengerti pengguna?	earth edit kurang familiar kalau dibandingkan dengan platform lain	kalau memang fokusnya ke earth edit, bisa pakai bahasa yang lebih familiar	2
3	User Control and Freedom	HE-06	Apakah pengguna bisa dengan mudah membatalkan atau kembali ke halaman sebelumnya?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-07	Apakah tersedia opsi mengedit/menghapus item dari keranjang belanja dengan cepat?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
4	Consistency and Standards	HE-08	Apakah desain, ikon, dan istilah konsisten di seluruh aplikasi?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-09	Apakah label <i>Earth Edit</i> selalu muncul secara konsisten di produk terkait?	sudah muncul pada katalog produk tapi secara tidak konsisten karna di keranjang, dan sampai checkout tidak ditampilkan	ditampilkan secara konsisten dari mulai produk, hingga pemesanan	2
5	Error Prevention	HE-10	Apakah sistem membantu mencegah kesalahan pengguna (misalnya konfirmasi sebelum checkout)?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-11	Apakah ada peringatan jika data salah (contoh: alamat tidak lengkap)?	ya ada peringatan dan sudah sesuai	ya ada peringatan dan sudah sesuai	0
6	Recognition Rather Than Recall	HE-12	Apakah informasi penting seperti promo atau filter produk ramah lingkungan mudah ditemukan?	promo sudah ditampilkan di beberapa produk namun untuk produk ramah lingkungan harus masuk ke beberapa menu atau melakukan pencarian manual untuk menemukan produknya	informasi produk ramah lingkungan perlu ditampilkan di halaman beranda atau halaman kategori utama produk, hasil pencarian, wishlist, dan keranjang belanja	2
		HE-13	Apakah navigasi aplikasi membantu pengguna menemukan produk tanpa harus mengingat langkah sebelumnya?	sudah memudahkan pengguna mencari produk	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
7	Flexibility and Efficiency of Use	HE-14	Apakah aplikasi menyediakan fitur pencarian cepat atau filter (misalnya Produk Ramah Lingkungan)?	sudah ada melalui kategori ramah lingkungan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-15	Apakah pengguna berpengalaman dapat menggunakan fitur untuk mempercepat belanja (contoh: repeat order)?	belum bisa, harus cari produk dari awal lagi	kalau memang repeat order, pada history ditambahkan fitur beli lagi	1
8	Aesthetic and Minimalist Design	HE-16	Apakah tampilan aplikasi bersih, terstruktur, dan tidak berlebihan?	terlalu banyak widget, sehingga distract	tambahkan notifikasi interaktif, diberikan opsi never show again	2
		HE-17	Apakah desain visual <i>Earth Edit</i> menonjol namun tetap harmonis?	sudah menonjol, karna memberikan warna berbeda dari tag lain	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
9	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	HE-18	Apakah pesan error jelas, mudah dipahami, dan memberikan solusi?	sudah jelas	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-19	Apakah aplikasi memberi instruksi ketika terjadi kesalahan (contoh: pembayaran gagal)?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan, sudah ada instruksi saat mengosongkan field	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Memahami Konsep Dasar desain UX	Lama Pengalaman
1	Trevin Matthew	UI/UX Designer - PT. Inmotion Inovasi Teknologi	Laki-laki	Memahami	5 Tahun

Notes:
0 = Tidak ada masalah
1 = Cosmetic problem (perlu diperbaiki jika ada waktu)
2 = Minor problem (prioritas rendah)
3 = Major problem (penting, harus segera diperbaiki)
4 = Critical problem (sangat penting, wajib segera diperbaiki)

	Help and 10 Documentation	HE-20	Apakah aplikasi menyediakan pusat bantuan yang mudah diakses (FAQ, CS, chatbot)?	sudah ada dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-21	tambahan mengenai arti <i>Earth Edit</i> atau standar keberlanjutan produk?	penjelasan earth edit dan bannernya sama seperti banner lain sehingga kurang ternotice itu penjelasan earth edit	perlu ditampilkan atau dibuat lebih mudah terlihat	2

Analisis UX Sustainability pada Aplikasi E-Commerce Menggunakan Metode Honeycomb dan Heuristic Evaluation

No.	Prinsip Heuristik	Kode	Pertanyaan Evaluasi	Permasalahan	Alasan	Severity Range
1	Visibility of System Status	HE-01	Apakah aplikasi selalu memberikan umpan balik saat pengguna melakukan aksi (misalnya loading, notifikasi)?	sesuai tidak ada masalah	tidak ada masalah	0
		HE-02	Apakah status transaksi (pesanan berhasil, pembayaran diproses) ditampilkan dengan jelas?	jelas dari mulai chart sampai checkout sesuai	tidak ada masalah	0
2	Match Between System and Real World	HE-03	Apakah istilah, ikon, dan kategori produk mudah dipahami sesuai bahasa sehari-hari?	sangat mudah dipahami	tidak ada masalah	0
		HE-05	Apakah label <i>Earth Edit</i> mudah dimengerti pengguna?	kurang menjelaskan produk ramah lingkungan dan juga kurang umum bahasa yang digunakan pada ikon tambahan "earth edit" ini	gunakan bahasa yang mudah dimengerti	2
3	User Control and Freedom	HE-06	Apakah pengguna bisa dengan mudah membatalkan atau kembali ke halaman sebelumnya?	bisa ada button yang disediakan	tidak ada masalah	0
		HE-07	Apakah tersedia opsi mengedit/menghapus item dari keranjang belanja dengan cepat?	menyediakan opsi untuk hapus dan edit dikeranjang	tidak ada masalah	0
4	Consistency and Standards	HE-08	Apakah desain, ikon, dan istilah konsisten di seluruh aplikasi?	sangat konsisten	tidak ada masalah	0
		HE-09	Apakah label <i>Earth Edit</i> selalu muncul secara konsisten di produk terkait?	tidak secara konsisten muncul, masih ada cataloq yang tidak ada label earth edit nya, justru label lain "trend"	seharusnya kalau klik kategori ramah lingkungan ekspektasinya yang muncul adalah semua product earth edit	2
5	Error Prevention	HE-10	Apakah sistem membantu mencegah kesalahan pengguna (misalnya konfirmasi sebelum checkout)?	sudah ada	tidak ada masalah	0
		HE-11	Apakah ada peringatan jika data salah (contoh: alamat tidak lengkap)?	sudah ada dans sesuai	tidak ada masalah	0
6	Recognition Rather Than Recall	HE-12	Apakah informasi penting seperti promo atau filter produk ramah lingkungan mudah ditemukan?	agak susah nyari produk ramah lingkungan karena harus buka dulu sub-menu di kategori. Lebih gampang kalau ada langsung di menu utama agar ter highlight	lebih di highlight agar bisa diaplikasikan dan mudah dipahami polanya	2
		HE-13	Apakah navigasi aplikasi membantu pengguna menemukan produk tanpa harus mengingat langkah sebelumnya?	mudah dipahami karna sudah ada di menu category	tidak ada masalah	0
7	Flexibility and Efficiency of Use	HE-14	Apakah aplikasi menyediakan fitur pencarian cepat atau filter (misalnya Produk Ramah Lingkungan)?	tidak ada melalui filter, harus ke menu kategori dulu baru terdapat terdapat kategori ramah lingkungan	kalau boleh ditambahkan fitur filter khusus ramah lingkungan jika perusahaan ingin fokus pada produk ramah lingkungan	2
		HE-15	Apakah pengguna berpengalaman dapat menggunakan fitur untuk mempercepat belanja (contoh: repeat order)?	tidak ada masalah, tapi memang harus cari produk dari awal lagi	pada landing page sebaiknya dibuat rekomendasi jika perusahaan ingin fokus ke produk ramah lingkungan	0
8	Aesthetic and Minimalist Design	HE-16	Apakah tampilan aplikasi bersih, terstruktur, dan tidak berlebihan?	udah bersih, terstruktur dan tidak berlebihan	tidak ada masalah	0
		HE-17	Apakah desain visual <i>Earth Edit</i> menonjol namun tetap harmonis?	sangat menonjol, diberikan warna yang berbeda dari ikon laing	tidak ada masalah	0
9	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	HE-18	Apakah pesan error jelas, mudah dipahami, dan memberikan solusi?	sudah jelas	tidak ada masalah	0
		HE-19	Apakah aplikasi memberi instruksi ketika terjadi kesalahan (contoh: pembayaran gagal)?	sudah jelas	tidak ada masalah	0

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Memahami Konsep Dasar desain UX	Lama Pengalaman
1	Ojak Hotmatua Sinaga	UI/UX Designer - 3 Dholpinss	Laki-laki	Memahami	5 tahun

Notes:

- 0 = Tidak ada masalah
- 1 = Cosmetic problem (perlu diperbaiki jika ada waktu)
- 2 = Minor problem (prioritas rendah)
- 3 = Major problem (penting, harus segera diperbaiki)
- 4 = Critical problem (sangat penting, wajib segera diperbaiki)

	Help and 10 Documentation	HE-20	Apakah aplikasi menyediakan pusat bantuan yang mudah diakses (FAQ, CS, chatbot)?	sudah ada dan menyediakan	tidak ada masalah	0
		HE-21	Apakah tersedia informasi tambahan mengenai arti <i>Earth Edit</i> atau standar keberlanjutan produk?	ada tapi susah ditemukan, dan membutuhkan waktu lebih	buat penjelasan arti earth edit ini pada halaman beranda atau jika hanya di tampilkan di produk, buat penjelasan dekat dengan deskripsi produk sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya	1

No.	Prinsip Heuristik	Kode	Pertanyaan Evaluasi	Permasalahan	Alasan	Severity Range
1.	Visibility of System Status	HE-01	Apakah aplikasi selalu memberikan umpan balik saat pengguna melakukan aksi (misalnya loading, notifikasi)?	ketika load detail produk udah tau maubeli apa, tidak ada loading saat klik detail product	ditambahkan loading indikator agar pengguna tau halamannya tidak stuck (user mengetahui halaman sedang di proses	1
		HE-02	Apakah status transaksi (pesanan berhasil, pembayaran diproses) ditampilkan dengan jelas?	sudah jelas dan tidak ada masalah	sudah jelas dan tidak ada masalah	0
2.	Match Between System and Real World	HE-03	Apakah istilah, ikon, dan kategori produk mudah dipahami sesuai bahasa sehari-hari?	sudah jelas dan tidak ada masalah, dan mudah dipahami	sudah jelas dan tidak ada masalah, dan mudah dipahami	0
		HE-05	Apakah label <i>Earth Edit</i> mudah dimengerti pengguna?	earth edit bahasanya tidak mudah dipahami	gunakan istilah yang mudah dimengerti dan common (cognitive overload)	3
3.	User Control and Freedom	HE-06	Apakah pengguna bisa dengan mudah membatalkan atau kembali ke halaman sebelumnya?	sudah ada functional dan tidak ada masalah	sudah ada functional dan tidak ada masalah	0
		HE-07	Apakah tersedia opsi mengedit/menghapus item dari keranjang belanja dengan cepat?	sudah ada functional	sudah ada functional dan tidak ada masalah hanya saja dikasih icon yang lebih sesuai karna lebih sering menggunakan platform lain	1
4.	Consistency and Standards	HE-08	Apakah desain, ikon, dan istilah konsisten di seluruh aplikasi?	sudah konsisten	sudah konsisten	0
		HE-09	Apakah label <i>Earth Edit</i> selalu muncul secara konsisten di produk terkait?	tidak konsisten dan muncul jenis produk label lain	dibuat lebih konsisten sehingga saat klik produk yang muncul hanya produk ramah lingkungan	2
5.	Error Prevention	HE-10	Apakah sistem membantu mencegah kesalahan pengguna (misalnya konfirmasi sebelum checkout)?	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	0
		HE-11	Apakah ada peringatan jika data salah (contoh: alamat tidak lengkap)?	sudah ada jika data salah	sudah ada jika data salah	0
6.	Recognition Rather Than Recall	HE-12	Apakah informasi penting seperti promo atau filter produk ramah lingkungan mudah ditemukan?	saya kesulitan dan membutuhkan waktu lama untuk menemukan produk earth edit yaitu harus lewat menu kategori dulu	tambahkan banner dan filter Earth Edit di bagian atas halaman beranda atau halaman kategori produk, bisa juga di jadikan sebagai kategori utama	2
		HE-13	Apakah navigasi aplikasi membantu pengguna menemukan produk tanpa harus mengingat langkah sebelumnya?	navigasi sudah membantu dan mudah mengingat langkah sebelumnya	navigasi sudah membantu dan mudah mengingat langkah sebelumnya	0
7.	Flexibility and Efficiency of Use	HE-14	Apakah aplikasi menyediakan fitur pencarian cepat atau filter (misalnya Produk Ramah Lingkungan)?	sudah menyediakan pada menu kategori dan filter	filternya terlalu abstract, bisa dibuat lebih simple	1
		HE-15	Apakah pengguna berpengalaman dapat menggunakan fitur untuk mempercepat belanja (contoh: repeat order)?	tidak ada fitur beli lagi jadi harus cari barang dari awal lagi	ada orang yang repeat order setiap bulan. Jadi lebih baik perlu dibuatkan button beli lagi. Karna mempermudah pengguna	2
8.	Aesthetic and Minimalist Design	HE-16	Apakah tampilan aplikasi bersih, terstruktur, dan tidak berlebihan?	aplikasi sudah bersih, terstruktur	aplikasi sudah bersih, terstruktur	0
		HE-17	Apakah desain visual <i>Earth Edit</i> menonjol namun tetap harmonis?	sudah menonjol karna sudah dibuat terhighlight dan menggunakan warna berbeda dari produk lain	tidak ada masalah	0
9.	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	HE-18	Apakah pesan error jelas, mudah dipahami, dan memberikan solusi?	sudah sesuai dan mudah dipahami	sudah sesuai dan mudah dipahami	0
		HE-19	Apakah aplikasi memberi instruksi ketika terjadi kesalahan (contoh: pembayaran gagal)?	sudah membrikan informasi seperti pembayaran tertunda. Ketika berhasil hapus juga diberitahu	tidak ada masalah	0
10.	Help and Documentation	HE-20	Apakah aplikasi menyediakan pusat bantuan yang mudah diakses (FAQ, CS, chatbot)?	sudah ada dan mudah diakses	tidak ada masalah	0

No	Nama	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Memahami Konsep Dasar desain UX	Lama Pengalaman
1	Nabila Rahma	UI/UX Designer - Hitachi Channel Solutions	Perempuan	Ya	5 Tahun

Notes :
0 = Tidak ada masalah
1 = Cosmetic problem (perlu diperbaiki jika ada waktu)
2 = Minor problem (prioritas rendah)
3 = Major problem (penting, harus segera diperbaiki)
4 = Critical problem (sangat penting, wajib segera diperbaiki)

		HE-21	Apakah tersedia informasi tambahan mengenai arti <i>Earth Edit</i> atau standar keberlanjutan produk?	sudah memberikan informasi,tetapi sulit mencari banner pengertian earth edit karna tidak berbeda dengan banner lain sehingga tidak mencolok	banner diubah gambar atau highlight yang lebih relevan agar lebih terhighlight tanpa harus baca text. Sehingga menarik perhatian langsung dan membuat kita paham itu banner earth edit	1
--	--	-------	---	---	--	---

Kode	Evaluator 1		Evaluator 2		Evaluator 3		Evaluator 4		Evaluator 5		Evaluator 6	
	Permasalahan	Alasan	Permasalahan	Alasan	Permasalahan	Alasan	Permasalahan	Alasan	Permasalahan	Alasan	Permasalahan	Alasan
HE-01	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	<p>jas dan bisa diakses ketika product masih menunggu pembelajaran. VA bisa disalin dengan mudah. serta mudah ditemukan</p>	tidak perlu ada perbaikan	Ditampilkan dengan jelas	Tidak ada perbaikan	sudah sesuai	sudah sesuai dan tidak ada	<p>jas dari mulai chart sampai checkout sesuai</p>	tidak ada masalah	sudah jelas dan tidak ada masalah	sudah jelas dan tidak ada masalah
HE-02	<p>Desain label Earth Edit kurang menonjol dan sulit dibedakan dari label lain sehingga pengguna sering tidak memperhatikan bahwa produk tersebut memiliki nilai keberlanjutan.</p>	<p>gunakan istilah yang mudah dipahami atau berikan tambahan penjelasan singkat saat pengguna mengarahkan kursor ke ikon kategori earth edit tersebut</p>	<p>ikon menggambarkan, tapi earth edit tidak common dengan istilah ecommerce</p>	<p>perlu gunakan bahasa yang mudah dipahami. ada penjelasan tapi masih sulit dipahami</p>	<p>Tidak mudah dimengerti, untuk kata edit untuk user writing digunakan untuk mengubah, tidak untuk digunakan sebagai nama. User lebih menangkap visual, lebih menangkap icon dibanding tulisan. User dianggap seperti melakukan aksi bukan sebuah label. Dan di halaman checkout tidak dijelaskan dibagian fitur bahwa produk ini merupakan produk ramah lingkungan</p>	<p>seperti membuat istilah baru agar mudah dimengerti oleh user. Untuk saat ini earth sudah tidak masalah, namun editnya perlu diperbaiki. Dan juga iconnya juga diperbesar agar tidak tertutup oleh kalimat earth edit (dibuat sesuai ukuran pesan sekarang) Resize icon dan labelnya</p>	<p>earth edit kurang familiar kalau dibandingkan dengan platform lain</p>	<p>kalau memang fokusnya ke earth edit, bisa pakai bahasa yang lebih familiar</p>	<p>kurang menjelaskan produk ramah lingkungan dan juga kurang umum bahasa yang digunakan pada ikon tambahan "earth edit" ini</p>	<p>gunakan bahasa yang mudah dimengerti</p>	<p>earth edit bahasanya tidak mudah dipahami</p>	<p>gunakan istilah yang mudah dimengerti dan common (cognitive overload)</p>
HE-03	Tidak ada permasalahan	Tidak ada permasalahan	<p>mudah dan tidak ada masalah. untuk tombol batalkan atau kembali kehalaman sebelumnya</p>	tidak perlu ada perbaikan	Mudah, Tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	bisa ada button yang disediakan	tidak ada masalah	sudah ada functional dan tidak ada masalah	sudah ada functional dan tidak ada masalah
HE-04	<p>Di dalam kategori ramah lingkungan, saat ini terdapat label "Trend" dan "Earth Edit". Secara visual, sebaiknya kedua label tersebut ditampilkan secara konsisten di halaman khusus kategori ramah lingkungan, agar pengguna lebih mudah mengenali produk-produk ramah lingkungan.</p>	<p>Terlalu banyak label pada setiap card produk membuat tampilan visual menjadi kurang menarik dan terkesan penuh. Sebaiknya jumlah label disederhanakan, namun dapat ditambahkan ikon kupon agar tetap menarik perhatian pengguna secara visual.</p>	<p>tidak konsisten, masih ada produk yang tidak earth edit masuk kategori ramah lingkungan</p>	<p>card tidak konsisten untuk produk ramah lingkungan (earth edit)</p>	<p>Muncul di halaman produk, namun di bagian tas dan checkout tidak muncul icon.</p>	<p>Dimunculin sampai checkout</p>	<p>sudah muncul pada katalog produk tapi secara tidak konsisten karna di keranjang, dan sampai checkout tidak ditampilkan</p>	<p>ditampilkan secara konsisten dari mulai produk, hingga pemesanan</p>	<p>tidak secara konsisten muncul, masih ada catalog yang tidak ada label earth edit nya, justru label lain "trend"</p>	<p>seharusnya kalau klik kategori ramah lingkungan ekspektasinya yang muncul adalah semua product earth edit</p>	<p>tidak konsisten dan muncul jenis produk label lain</p>	<p>dibuat lebih konsisten sehingga saat klik produk yang muncul hanya produk ramah lingkungan</p>

HE-05	sudah ada konfirmasi kembali untuk pemilihan bank dan detail barang yang dipilih sudah sesuai atau belum	sudah cukup dan tidak ada kendala	sudah ada dan sesuai. selalu ada prevention.	sudah sesuai dan tidak perlu ada perbaikan	Tidak ada masalah walaupun tidak ada warning, masih belum ditemukan kesalahan	Tidak ada perbaikan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah ada	tidak ada masalah	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan
HE-06	Saya mengalami kesulitan dalam menemukan produk ramah lingkungan karena harus mengaksesnya melalui sub-kategori di dalam menu kategori. Hal ini membuat navigasi menjadi kurang efisien dan menurunkan kemudahan pencarian produk yang ramah lingkungan	Tampilkan lebih menonjol di menu utama agar lebih mudah dijangkau	filter ramah lingkungan membutuhkan effort untuk mencari. promo mudah ditemukan	bisa dikasih spotlight lebih terkait ramah lingkungan ini. rekomendasi atau banner di landing page	Promo mudah ditemukan di homepage, untuk ramah lingkungan tidak ditemukan, harus mencari di halaman sub kategori di menu kategori, namun jika dicari menggunakan keyword earth edit baru ditemukan	informasi belum merata, sehingga user kesulitan mencari sendiri untuk informasinya seperti produk ramah lingkungan. Tambahkan produk ramah lingkungan di halaman homepage	promo sudah ditampilkan di beberapa produk namun untuk produk ramah lingkungan harus masuk ke beberapa menu atau melakukan pencarian manual untuk menemukan produknya	informasi produk ramah lingkungan perlu ditampilkan di halaman beranda atau halaman kategori utama produk, hasil pencarian, wishlist, dan keranjang belanja	agak susah nyari produk ramah lingkungan karena harus buka dulu sub-menu di kategori. Lebih gampang kalau ada langsung di menu utama agar ter highlight	lebih di highlight agar bisa diaplikasikan dan mudah dipahami polanya	saya kesulitan dan membutuhkan waktu lama untuk menemukan produk earth edit yaitu harus lewat menu kategori dulu	tambahkan banner dan filter Earth Edit di bagian atas halaman beranda atau halaman kategori produk, bisa juga di jadikan sebagai kategori utama
HE-07	tidak ada, barang yang sudah dibeli harus dicari manual lagi	baiknya ada pintasan untuk produk repeat order	repeat order harus mencari produknya kembali dari barang yang sudah pernah dibeli	perlu ada repeat order jika zalora fokus pada customer yang melakukan repeat order	Bisa, tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	belum bisa, harus cari produk dari awal lagi	kalau memang repeat order, pada history ditambahkan fitur beli lagi	tidak ada masalah, tapi memang harus cari produk dari awal lagi	pada landing page sebaiknya dibuat rekomendasi jika perusahaan ingin fokus ke produk ramah lingkungan	tidak ada fitur beli lagi jadi harus cari barang dari awal lagi	ada orang yang repeat order setiap bulan. Jadi lebih baik perlu dibuatkan button beli lagi. Karna mempermudah pengguna
HE-08	untuk label icon sudah menonjol dan mudah terlihat dan tetap harmonis	untuk label icon sudah menonjol dan mudah terlihat dan tetap harmonis	terkhusus ikon sudah menggunakan ciri khas ramah lingkungan tersendiri sehingga terhighlight	tidak perlu ada perbaikan	Ikon sudah menggunakan ciri khas ramah lingkungan seperti warna dan ikon sehingga terhighlight	tidak perlu ada perbaikan	sudah menonjol, karna memberikan warna berbeda dari tag lain	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sangat menonjol, diberikan warna yang berbeda dari ikon lain	tidak ada masalah	sudah menonjol karna sudah dibuat terhighlight dan menggunakan warna berbeda dari produk lain	tidak ada masalah
HE-09	belum ada masalah	belum ada masalah	iya jelas, pesan error sesuai dengan informasi yang dibutuhkan	tidak perlu ada perbaikan	Sudah jelas, tidak ada masalah	Tidak ada perbaikan	sudah jelas	sudah sesuai dan tidak ada permasalahan	sudah jelas	tidak ada masalah	sudah sesuai dan mudah dipahami	sudah sesuai dan mudah dipahami

HE-10	sudah ada tapi terlalu singkat dan kurang menjelaskan tujuan produk earth edit tersebut. masih kurang menggambarkan dan perlu effort yang banyak untuk mencari penjelasan earth edit	earth edit terkait penjelasan mengapa produk ini termasuk earth edit diberikan penjelasan	menyediakan tetapi hanya butuh effort lebih untuk menemukan product ini	kalau memang hal ini adalah fokus zalora bisa diperbaiki. landing page diberikan banner yang redirect ke screen yang menjelaskan apa itu earth edit	Sudah ada penjelasan terkait earth edit, namun perlu effort yang banyak untuk mencari penjelasan earth edit	buat penjelasan di icon dimana ketika pengguna mengarahkan kursor ke ikon kategori (tooltip) maka akan menampilkan informasi terkait, atau dibuat shortcut yang refer ke penjelasan earth edit atau tampilkan banner earth edit di halaman utama untuk memperkenalkan konsep ramah lingkungan	perlu effort yang banyak untuk mencari penjelasan earth edit dan bannernya sama seperti banner lain sehingga kurang temotice itu penjelasan earth edit	perlu ditampilkan atau dibuat lebih mudah terlihat	ada tapi susah ditemukan, dan membutuhkan waktu lebih	buat penjelasan arti earth edit ini pada halaman beranda atau jika hanya di tampilkan di produk, buat penjelasan dekat dengan deskripsi produk sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari informasinya	sudah memberikan informasi, tetapi sulit mencari banner pengertian earth edit karna tidak berbeda dengan banner lain sehingga tidak mencolok	banner diubah gambar atau highlight yang lebih relevan agar lebih baca text. Sehingga menarik perhatian langsung dan membuat kita paham itu banner earth edit
-------	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	---

No.	Prinsip Heuristik	Kode	Pertanyaan Evaluasi	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5	Evaluator 6	Total
1.	Visibility of System Status	HE-01	Apakah status transaksi (pesanan berhasil, pembayaran diproses) ditampilkan dengan jelas?	0	0	0	0	0	0	0
2.	Match Between System and Real World	HE-02	Apakah label <i>Earth Edit</i> mudah dimengerti pengguna?	2	1	2	2	2	3	12
3.	User Control and Freedom	HE-03	Apakah pengguna bisa dengan mudah membatalkan atau kembali ke halaman sebelumnya?	0	0	0	0	0	0	0
4.	Consistency and Standards	HE-04	Apakah label <i>Earth Edit</i> selalu muncul secara konsisten di produk terkait?	2	1	2	2	2	2	11
5.	Error Prevention	HE-05	Apakah sistem membantu mencegah kesalahan pengguna (misalnya konfirmasi sebelum checkout)?	0	0	0	0	0	0	0
6.	Recognition Rather Than Recall	HE-06	Apakah informasi penting seperti promo atau filter produk ramah lingkungan mudah ditemukan?	2	2	1	2	2	2	11
7.	Flexibility and Efficiency of Use	HE-07	Apakah pengguna berpengalaman dapat menggunakan fitur untuk mempercepat belanja (contoh: repeat order)?	2	2	0	1	0	2	7
8.	Aesthetic and Minimalist Design	HE-08	Apakah desain visual <i>Earth Edit</i> menonjol namun tetap harmonis?	0	0	0	0	0	0	0
9.	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors	HE-09	Apakah pesan error jelas, mudah dipahami, dan memberikan solusi?	0	0	0	0	0	0	0
10.	Help and Documentation	HE-10	Apakah tersedia informasi tambahan mengenai arti <i>Earth Edit</i> atau standar keberlanjutan produk?	1	2	1	2	1	1	8

Prinsip Heuristik	Kode	Evaluator	Severity	Interpretasi Nilai
Visibility of System Status	HE-01	1	0	Tidak ada masalah
Visibility of System Status	HE-01	2	0	Tidak ada masalah
Visibility of System Status	HE-01	3	0	Tidak ada masalah
Visibility of System Status	HE-01	4	0	Tidak ada masalah
Visibility of System Status	HE-01	5	0	Tidak ada masalah
Visibility of System Status	HE-01	6	0	Tidak ada masalah
Match Between System and Real World	HE-02	1	2	Minor problem (prioritas rendah)
Match Between System and Real World	HE-02	2	1	Cosmetic problem (perlu diperbaiki jika ada waktu)
Match Between System and Real World	HE-02	3	2	Minor problem (prioritas rendah)
Match Between System and Real World	HE-02	4	2	Minor problem (prioritas rendah)
Match Between System and Real World	HE-02	5	2	Minor problem (prioritas rendah)
Match Between System and Real World	HE-02	6	3	Major problem (penting, harus segera diperbaiki)
User Control and Freedom	HE-03	1	0	Tidak ada masalah
User Control and Freedom	HE-03	2	0	Tidak ada masalah
User Control and Freedom	HE-03	3	0	Tidak ada masalah
User Control and Freedom	HE-03	4	0	Tidak ada masalah
User Control and Freedom	HE-03	5	0	Tidak ada masalah
User Control and Freedom	HE-03	6	0	Tidak ada masalah
Consistency and Standards	HE-04	1	2	Minor problem (prioritas rendah)
Consistency and Standards	HE-04	2	1	Cosmetic problem (perlu diperbaiki jika ada waktu)
Consistency and Standards	HE-04	3	2	Minor problem (prioritas rendah)
Consistency and Standards	HE-04	4	2	Minor problem (prioritas rendah)
Consistency and Standards	HE-04	5	2	Minor problem (prioritas rendah)